

HANDREICHUNG

Gendersensibler Informatikunterricht

Trotz verschiedener Interventionen im Bildungsbereich bleibt die Unterrepräsentation von Mädchen* im Informatikunterricht eine langwierige Herausforderung [3, 4]. Vor dem Hintergrund der Einführung des Pflichtfachs Informatik zum Schuljahr 2025/26 an Hamburger Schulen gewinnen Maßnahmen zur Gleichberechtigung und zur Steigerung der Motivation von Mädchen* im Informatikunterricht zusätzlich an Bedeutung. Diese Handreichung soll Informatiklehrkräfte dabei unterstützen, in ihrem Unterricht ein inklusives Lernumfeld zu schaffen, in dem sich alle Schüler*innen gleichermaßen zugehörig und angesprochen fühlen. Mit Rückgriff auf einschlägige Erkenntnisse aus der Forschung lassen sich vier übergeordnete Kategorien an Maßnahmen zusammenfassen [3, 4, 8], die im Folgenden konkret spezifiziert werden. Die Maßnahmen selbst sowie die einzelnen Strategien, die unter die Kategorien fallen, sind nicht immer trennscharf, greifen ineinander über und stehen in positiver Wechselwirkung zueinander. Die hier vorgestellten Hinweise tragen zur allgemeinen Verbesserung des Informatikunterrichts bei, sollten jedoch insbesondere im Hinblick auf die Bedürfnisse von Mädchen* berücksichtigt werden, um bestehende Ungleichheiten in der Informatik nachhaltig abzubauen.

Das Sternchen * zeigt, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt. Es soll alle mitdenken, die sich nicht klar als „weiblich“ oder „männlich“ sehen, und macht auf die Vielfalt von Geschlechtern und Identitäten aufmerksam.

Stereotype aufbrechen

Das Aufbrechen von Stereotypen ist eine zentrale Voraussetzung für gendersensiblen Unterricht in der Informatik. Noch immer wird das Fach mit „nerdigen Jungs“ assoziiert, während Mädchen* oftmals das Interesse und Können in MINT-Disziplinen abgesprochen wird. Dieser Umgang mit Stereotypen ist besonders wichtig, um zu verhindern, dass Mädchen* vom Bild der Informatik abgeschreckt werden oder das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten verlieren. Beim Abbau dieser Stereotypen spielt das Engagement und eine sensibilisierte Haltung der Lehrkraft eine entscheidende Rolle, bei der es auf ein Bewusstsein für bestehende Ungleichheitsverhältnisse ankommt. Dabei ist es essenziell, dass Lehrkräfte die eigenen Vorurteile und stereotypen Denkmuster reflektieren und hinterfragen, wie sich diese auf die Unterrichtspraxis auswirken. Darüber hinaus ist es wichtig, im Unterricht aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um Stereotypen in der Informatik sichtbar zu machen, gemeinsam mit den Schüler*innen zu hinterfragen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.

Gendersensible Haltung der Lehrkraft

	Strategie	Ziel
	Fortbildung zum Thema <ul style="list-style-type: none"> Durch Selbststudium, Fachtagungen, oder externe Fortbildung 	<ul style="list-style-type: none"> Bewusstmachung über Stereotype und Ungleichheitsverhältnisse Handlungssicherheit erlangen
	Selbstreflexion <ul style="list-style-type: none"> Ggf. mit Anleitung eines Fragebogens und kollegialer Begleitung (z.B. enthalten in der Handreichung des Amts für Lehrerbildung [1]) Gibt es qualitative oder quantitative Unterschiede im Austausch zwischen Schülerinnen und der Lehrkraft im Vergleich zu Schülern? Haben Schülerinnen gegenüber den Schülern den gleichen Zugang zur Technik und die gleiche Zeit im Umgang damit? Beteiligen sich Schülerinnen in vergleichbarem Maße wie Schüler am Unterrichtsgeschehen? 	<ul style="list-style-type: none"> Bewusstmachung über eigene stereotypische Denkmuster und Handlungsmuster Schülerinnen und Schüler gleichermaßen im Unterricht wahrnehmen Gleichberechtigte u. sensibilisierte Bewertungskompetenz entwickeln
	Geschlechtergerechte Sprache <ul style="list-style-type: none"> Schülerinnen und Schüler gleichermaßen adressieren Sowohl von Informatikerinnen als auch Informatikern (o.ä.) sprechen 	<ul style="list-style-type: none"> Schülerinnen bestärken Zugehörigkeitsgefühl erhöhen
	Klare Verhaltensregeln im Unterricht <ul style="list-style-type: none"> Keine (abwertende) Kommentare Diskriminierungen sanktionieren 	<ul style="list-style-type: none"> Diskriminierende Sprache und Handlungen als solche benennen, thematisieren und unterbinden

Fallbeispiel: Diskriminierung im Informatikunterricht

In ihrer Studie berichten Spieler und Girvan [8] aus einer Unterrichtssequenz, in der die Schülerinnen und Schüler ihre Berührungspunkte mit dem Fach Informatik und ihre Spielepräferenzen besprechen. Dabei bemerken die Autorinnen folgendes Szenario:

Zu Spielen nannten alle Jungen Computerspiele (z.B. FIFA, Sonic) und die Mädchen eher Spieleapps (z.B. Candy Clash, Quiz Duell). Die Jungen lachten über die Antworten der Mädchen und waren unkonzentriert.

Das Verhalten der Jungen fördert eine abwertende Atmosphäre. Diese kann dazu führen, dass sich die Mädchen herabgesetzt, nicht ernst genommen und weniger motiviert fühlen, sich im Unterricht zu beteiligen. Zudem verstärkt ein solches Verhalten diskriminierende Zuschreibungen (z.B. Mädchen seien weniger technisch interessiert oder kompetent) und trägt dazu bei, die bereits bestehende Geschlechterungleichheit im Fach zu festigen. An dieser Stelle besteht daher Interventionsbedarf der Lehrkraft. Das Lachen der Schüler ist als respektlos und inakzeptabel zu benennen, während die Schülerinnen bestärkt werden sollten, ihre Beiträge zu teilen. Als Präventivmaßnahme bewährt es sich, frühzeitig Verhaltensregeln zu vereinbaren und im gemeinsamen Austausch mit der Klasse zu erarbeiten, wie respektvolle Kommunikation im Klassenraum aussehen soll. Bei wiederholtem abwertendem oder beleidigendem Verhalten sind die Regeln für alle erneut zu verdeutlichen und angemessene Konsequenzen für das Fehlverhalten unkooperativer Schüler oder Schülerinnen zu finden.

Gendersensibles Unterrichtsmaterial

Strategie	Ziel
<p>Bild der Informatik mit Schüler*innen als Unterrichtsgegenstand reflektieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was verbinden die SuS mit Informatik? • Wer arbeitet in der Informatik? • Was wird in der Informatik gemacht? 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stereotype aufdecken ➤ Vielfalt der Informatik transparent machen
<p>Geschichte der Informatik diversitätssensibel vermitteln</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vielfältige Beiträge von Akteurinnen und Akteuren aus unterschiedlichen Gruppen sichtbar machen • u.a. Frauen, Menschen unterschiedlicher ethnischer, kultureller, rassifizierter, oder sozialer Gruppen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ realitätstreuen und inklusiven Blick auf die Geschichte fördern ➤ stereotype Rollenbilder hinterfragen
<p>Gendergerechte Lehrbücher, Bilder und Arbeitsblätter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschlechterparität in Darstellungen • Stereotype Geschlechterdarstellungen vermeiden • Namen auf Arbeitsblättern mit lebensweltlichen Bezug zu den SuS 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ alle Geschlechter werden ausgewogen und gleichwertig dargestellt ➤ Geschlechterstereotype aufbrechen ➤ Schülerinnen und Schüler persönlich ansprechen

Negativbeispiel: Gendersensibles Unterrichtsmaterial

Auf verschiedenen Webseiten zum Thema Verschlüsselung findet man diese oder ähnliche Darstellungen:

Das gewählte Beispiel zum Schlüsselaustausch greift auf eine lange Tradition in der Informatik und Kryptografie zurück, in der Sicherheitsszenarien zwischen *Alice* und *Bob* veranschaulicht werden. Eine unreflektierte Übernahme dieser Konvention – insbesondere im schulischen Kontext – ist aus gendersensibler Perspektive problematisch.

Kritikpunkte

- **Reproduktion von Genderstereotypen**
 - *Alice* wird mit langen, roten Haaren, rosa Oberteil und Ohrringen dargestellt, auch ihr Schlüssel ist pink – sie verkörpert damit gängige, klischeehafte Weiblichkeitsmerkmale
 - *Bob* trägt Brille, hat kurze dunkle Haare und ein sachlich-funktionales Outfit – eine unauffällige Darstellung, die sich an einem rationalen, kompetenten Männlichkeitsbild orientiert
 - Diese Gegenüberstellung verstärkt die stereotype Vorstellung: *Mädchen = emotional, verspielt, dekorativ* vs. *Jungen = sachlich, technisch versiert*
- **Fehlende Diversität**
 - Es werden ausschließlich zwei binäre, stereotypisierte Geschlechterrollen gezeigt: eine „typische“ Frau und ein „typischer“ Mann
 - Diversität in Hautfarbe, Kleidung oder nicht-binären Identitäten fehlt. Gerade in gendersensiblen Materialien ist es wichtig, Vielfalt sichtbar zu machen, um Identifikationsmöglichkeiten für alle Lernenden zu schaffen

Verbesserungsvorschläge

- **Genderneutrale oder unkonventionellere Darstellungen** z. B. durch neutrale Farben oder unkonventionelle Farbuweisungen, Symbole oder abstrahierte / nicht-menschliche Personas) mindestens ebenso häufig wie tradierte Genderbilder einsetzen
- Keine festen, stereotypen Farbuordnungen wie Pink für Frauen und Grau/Beige für Männer – stattdessen auf **ausgewogene und vielfältige Farbgestaltung und Symbolik** achten
- Mehr **Diversität in der Bildsprache**: z. B. unterschiedliche Hautfarben, Kleidungsstile, Frisuren sowie genderneutrale oder nicht-binäre Figuren
- **Rollen- und Kompetenzverteilung** bewusst gestalten:
 - Wer handelt wie?
 - Hat z. B. Alice ein Problem und Bob löst es – oder agieren beide gleich kompetent?
- **Über die Alice-Bob-Konvention hinausgehen**:
 - Diversere Namen und Figuren einsetzen, um Repräsentation zu fördern
 - Namen aus dem sozio-kulturellen Umfeld der Schüler*innen wählen
- **Genderstereotype** in Unterrichtsmaterialien **transparent besprechen**
 - Es ist nicht immer möglich eigene Abbildungen zu erstellen oder gendersensibles Material zu jedem Thema zu finden
 - Bei Rückgriff auf bestehendes ggf. problematisches Material:
 - Im Unterricht thematisieren, welche Namen und Rollenbilder verwendet werden und wie diese unsere Vorstellung prägen

Sichere Lernumgebung schaffen

Damit sich Schülerinnen und Schüler im Informatikunterricht gleichermaßen sicher und ermutigt fühlen, aktiv teilzunehmen, Fragen zu stellen und sich auszuprobieren, ist es wichtig, sowohl den sozialen als auch den physischen Raum so zu gestalten, dass das Sicherheits- und Zugehörigkeitsgefühl aller Lernenden gestärkt wird. Gendersensibler Unterricht setzt in diesem Punkt insbesondere auf Kooperation, offene Fehlerkultur und Gleichberechtigung.

Sozialer Raum und Sozialformen

Strategie	Ziel
<p>Arbeiten in Teams</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tandem- und Gruppenarbeit • Teameinteilung nach Erfahrungslevel oder nach <i>Gender</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sicherheitsgefühl vermitteln ➤ Beteiligung u. Engagement erhöhen ➤ Mehr Zeit mit der Lehrkraft für unerfahrenere Schüler*innen ➤ Arbeiten in bevorzugten Gruppenkonstellationen
<p>Ausreichend Zeit für Aufgaben und Fragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen lernen im eigenen Tempo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Druck minimieren ➤ Nachfragen aktiv ermutigen
<p>„Growth Mindset“ und offene Fehlerkultur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fehler als Lerngelegenheiten sehen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schüler*innen Ängste nehmen ➤ Selbstvertrauen stärken
<p>Kein Wettbewerb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus auf gemeinsame Problemlösung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Druck minimieren ➤ Leistungshierarchien vermeiden

Fachraumkonzept

Strategie	Ziel
<p>Gruppenarbeits- und Tandemtische</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzeltische vermeiden 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zur Ermöglichung verschiedener kooperativer Sozialformen (s.o.)
<p>Diversitätssensible Dekoration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plakate über Informatikerinnen • Informationen oder Plakate über mädchenfördernde Informatikprojekte • Science-Fiction-Dekoration vermeiden 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zugehörigkeitsgefühl erhöhen ➤ Vielfalt und Realität der Informatik abbilden ➤ „Nerd“-Stereotype der Informatik aufbrechen
<p>Unterrichtsprojekte im Raum ausstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • z.B. Microcontroller oder Roboter 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nachhaltiges Interesse anregen ➤ Selbstwirksamkeit fördern

	Hilfreiche Links für Plakate und Material im Anhang.	S. 12f
---	--	--------

Beispiel Fachraumkonzept: Mögliche Umsetzung eines gendersensiblen Informatikfachraums

- Gruppen- und Tandemtische für Zusammenarbeit und kooperative Sozialformen
- Pult der Lehrkraft und Smartboard befinden sich im vorderen Bereich des Raums
- Freie Wände werden mit fachlich relevanten Plakaten dekoriert
 - Plakate über bekannte Informatikerinnen
 - *Wichtig:* sowohl weibliche als auch männliche Informatiker*innen auf Plakaten
 - Plakate über mädchenfördernde Projekte, *hier:* „Girls' Day“ informiert Mädchen über Angebote und Teilnahmemöglichkeiten
- Vorne im Raum: großes Regal zur Ausstellung von Unterrichtsprojekten (hier: Roboter)
- keine Science-Fiction Referenzen oder konventionell männlich konnotierte Spielautomaten

Nachhaltiges Interesse fördern

Um Schüler*innen nachhaltig für die Informatik zu begeistern, müssen ihre Neugier und Motivation gezielt und kontinuierlich gefördert werden. Dies gelingt vor allem dann, wenn sie frühzeitig und wiederholt kleine Erfolge und positive Erfahrungen im Fach machen, die Relevanz der Informatik für sich selbst und die Gesellschaft erkennen und regelmäßig Gelegenheit haben, ihre Erlebnisse gemeinsam zu reflektieren und auszutauschen. Ein zentrales Anliegen gendersensiblen Informatikunterrichts ist es daher, den Zugang zum Fach zu erleichtern und einen sinnhaften Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen herzustellen. So kann nachhaltiges Interesse wachsen und erhalten bleiben.

Einstieg in die Informatik erleichtern

Strategie	Ziel
<p>Spielerische und kreative Einstiege</p> <ul style="list-style-type: none"> Grafische Programmierung mit Scratch: Spieleentwicklung und Animation mit Anlehnung an die Interessen von Schülerinnen 	<ul style="list-style-type: none"> niedrigschwelligen und spielerischen Zugang ermöglichen Selbstwirksamkeit der SuS stärken durch schnelle Erfolge mit Erstellung einfacher Programme
<p>Unterrichtsentwürfe für Anfangsunterricht</p> <ul style="list-style-type: none"> z.B. mit IT2School-Handbücher von der Wissensfabrik 	<ul style="list-style-type: none"> SuS steigen durch spielerische, problemorientierte und selbst-entdeckende Ansätze thematisch ein
<p>Informatik ohne Computer</p> <ul style="list-style-type: none"> z.B. mit Unterrichtsentwürfen von CS Unplugged 	<ul style="list-style-type: none"> grundlegende Konzepte der Informatik handlungs- und problemorientiert und auf spielerische Weise vermitteln SuS mit Berührungsängsten oder ohne Vorwissen zu Technik abholen und ermutigen

Relevanz und Lebensweltbezug zur Informatik herstellen

Strategie	Ziel
<p>Fächerübergreifender Unterricht, um Alltagsbezug der Informatik zu zeigen</p> <ul style="list-style-type: none"> z.B. mit intoMINT: eine App, die Mädchen* spielerisch an MINT übergreifende Themen heranführt 	<ul style="list-style-type: none"> Mädchen* motivieren durch Projekte mit realweltlichem Bezug behandelt u.a. Chiffrierverfahren, 3D-Modellierung, Kryptowährung, Chatbots [2]
<p>Interessen der SuS miteinbeziehen</p> <ul style="list-style-type: none"> SuS Wahlmöglichkeiten geben bei Projektarbeit, d.h. Arbeitsprojekte aus SuS-Alltag wählen; z.B. Thema OO-Programmierung: statt Buchverleih eine 	<ul style="list-style-type: none"> Unterricht partizipativ und SuS-zentriert gestalten Zugehörigkeitsgefühl u. Identifikation mit dem Fach Informatik fördern

Musik-Playlist, ein Adventure Game oder Tierpflege-Spiel programmieren

Soziale Auswirkung der Informatik thematisieren

- Praxisnahe Beispiele und Fallstudien besprechen: Datenschutzskandale, Diskriminierung durch KI, Soziale Netzwerke und Algorithmen, Fake News, etc.
- Gastvorträge besuchen oder organisieren

- Sinnhaftigkeit der Fachinhalte und der Fachkompetenzen betonen
- Bedeutung und Präsenz informatischer Systeme und Konzepte im Leben der SuS durchleuchten

Selbstwirksamkeit der Schülerinnen stärken

Strategie

Ziel

Praktische „Hands On“-Erfahrungen mit Physical Computing

- Einbindung von Microcontrollern, z.B.:
 - [Calliope mini](#)
 - [Arduino](#)
 - [BBC micro:bit](#)
- Vielzahl fertiger Unterrichtsentwürfe und Fortbildungen zu Programmierung von Microcontrollern online verfügbar, z.B. [7]

- Informatik-Konzepte werden durch unmittelbare Ergebnisse erlebbar
- Abbau von Berührungängsten mit Technik
- Möglichkeit anwendungsbezogene und kreative Projekte mit Realweltbezug im Unterricht umzusetzen, bei denen Schülerinnen ihre eigenen Ideen umsetzen

Projekt- und Produktorientierter Unterricht

- SuS erstellen im Unterricht nutzbare und fertige Lernprodukte [5, 6], z.B. SuS erstellen
 - eigene Apps mit dem [MIT App Inventor 2](#)
 - eigene Podcasts o. Erklärvideos

- Schülerinnen erleben, dass sie durch ihr eigenes Handeln funktionierende Produkte erschaffen können
- Schülerinnen können ihre eigenen Ideen umsetzen und bringen dabei ihre Interessen und Kreativität ein

Raum zur Reflexion öffnen

Strategie

Ziel

Erfahrungen im Unterricht reflektieren lassen und gemeinsam besprechen

- Feedback der SuS zu Aufgaben, Vorankommen und Themen aktiv und regelmäßig (nicht einmalig!) einholen
- Verschiedene Formen der Reflexion anbieten: Exit Tickets, Murmelgruppen, Blitzlichtrunde, Reflexionstagebuch, Emoji Grafiken, etc.

- Schüler*innen besser kennenlernen
- Stimmungsbild der Lerngruppen regelmäßig einfangen
- SuS im Unterricht konstruktiv unterstützen
- Offene und wertschätzende Atmosphäre im Unterricht schaffen
- SuS aktive Teilhabe im Unterricht ermöglichen und sich anzuvertrauen

- Bei sensiblen Themen Anonymität ermöglichen: Zettelbox, digitales Umfragetool

Realitätsnahes Bild der Informatik aufbauen

Neben dem Aufbrechen und Hinterfragen von Genderstereotypen und klischeehaften Vorstellungen im Fach Informatik ist es ebenfalls essenziell, den Schülerinnen und Schülern ein realitätsnahes Bild der Informatik zu vermitteln. Besonders für Schülerinnen ist die Aufklärung über die vielfältigen Berufsfelder und Rollen in der Informatik von großer Bedeutung, da traditionelle Geschlechterrollen und die konventionelle Assoziation technischer Bereiche mit Jungs und Männern häufig Barrieren in der Identifikation mit dem Fach und im Selbstbild der Schülerinnen darstellen. Daher besteht eine zentrale Aufgabe des gendersensiblen Unterrichts darin, stereotypische Vorstellungen zu überschreiben, indem gezielt Vorbilder vermittelt und Netzwerke aufgebaut werden, die den Schülerinnen authentische Einblicke und positive Bezugspunkte bieten.

	Strategie	Ziel
	Informatik AGs für Mädchen gründen <ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige Berührungspunkte mit der Informatik herstellen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ geschützten u. druckfreien Lernraum für Schülerinnen etablieren ➤ nachhaltiges Interesse fördern
	Mentoring oder Buddy-Systeme einführen <ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen höherer Jahrgänge mit jüngeren Fachanfängerinnen vernetzen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zugehörigkeitsgefühl erhöhen ➤ Berührungspunkte nehmen ➤ Schülerinnen vernetzen
	Einbindung von (weiblichen) Vorbildern <ul style="list-style-type: none"> • Kursangebote von Mädchen* für Mädchen* inkorporieren / bewerben • Kooperationen mit Bildungsinitiativen, Unternehmen und Universitäten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zugehörigkeitsgefühl erhöhen ➤ Selbstbewusstsein stärken ➤ nachhaltiges Interesse anregen ➤ Schülerinnen mit weiblichen <i>Role Models</i> vernetzen

	Hilfreiche Links zu mädchenfördernden Initiativen und Programmen im Anhang.	S. 14f
---	---	--------

Literatur

- [1] Amt für Lehrerbildung (AfL), Ed. 2009. *Handreichung Förderung von gendersensibler Medienbildung. Genderaspekte in der Medienbildung; didaktische Materialien zum Einsatz in europäischer Lehrerbildung*, Frankfurt am Main.
- [2] Bade, K., Böhnke, S., Marschik, G., and Scheidat, T. 2021. Die intoMINT App als Einstieg in die Informatik. In *INFORMATIK*, Gesellschaft für Informatik (GI), Ed., Bonn.
- [3] Gesellschaft für Informatik. 2017. „*Informatik ist etwas für Mädchen!*“. *Maßnahmen für eine erhöhte Repräsentation von Mädchen im Informatikunterricht*.
- [4] Happe, L., Buhnova, B., Koziolk, A., and Wagner, I. 2021. Effective measures to foster girls' interest in secondary computer science education. *Educ Inf Technol* 26, 3, 2811–2829.
- [5] Kreinsen, M., Thiems, M., Sprenger, S., & Schulz, S. (2024). A project-based AI and Data Education Concept for STEM Teacher Education in Teaching-Learning-Labs. In *Proceedings of DELFI 2024* (pp. 10-18420). Gesellschaft für Informatik eV.
- [6] Kreinsen, M., Thiems, M., Sprenger, S., & Schulz, S. (2024). Interdisciplinary AI and Data Lab in Teacher Education: Teaching-Learning Material. University of Hamburg. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12063386>
- [7] Lindner, Marlene, Sandra Schulz, and Niels Pinkwart. "Integration des Erwerbs von Basiskonzepten der Informatik in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht der Sekundarstufe I." *Informatische Bildung zum Verstehen und gestalten der digitalen Welt*. 2017.
- [8] Spieler, B. and Girvan, C. 2020. Das PECC-Framework. Gender-Sensibilität und spielerische Programmierung in der informatischen Grundbildung. In *Die 18. Fachtagung Bildungstechnologien (DELFI), Lecture Notes in Informatics (LNI)*, R. Zender, Ed., Bonn.

	<h2>Hilfreiche Links und Ressourcen</h2>
---	--

Diversitätssensible Plakate und Material für den Fachraum

Initiative / Projekt	Beschreibung	Link
Kompetenzzentrum Materialcenter	<ul style="list-style-type: none"> • zentrale Anlaufstelle für alle Projekte des Kompetenzzentrum • bietet Material und verschiedene kostenlose bestellbare Plakate oder Plakate zum Download • relevante Projekte: <ul style="list-style-type: none"> ○ Girls' Day ○ Initiative Klischeefrei ○ Komm, mach MINT ○ #FrauWirktDigital 	https://material.kompetenzz.net
Komm, mach MINT	<ul style="list-style-type: none"> • „Auf in neue Welten“ - Informatik Poster • Din-A1-Poster zur MINT-Berufsorientierung <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • „Heldinnen der Informatik“- Plakat • Plakat im Format DIN A1 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Informatikbroschüre über Berufe in der Informatik • Informatikerinnen erzählen über Karriere, Arbeitsfeld und was Informatik überhaupt ist 	https://material.kompetenzz.net/komm-mach-mint/schuelerinnen/auf-in-neue-welten-informatik-plakat-a-1.html
		https://material.kompetenzz.net/komm-mach-mint/schuelerinnen/plakat-heldinnen-der-informatik.html
		https://material.kompetenzz.net/komm-mach-mint/schuelerinnen/informatikerinnenbroschuere.html
#FrauWirktDigital	<ul style="list-style-type: none"> • bieten u.a. dekorative Postkarten über wichtige weibliche Informatikerinnen zum Download • z.B: Grace Hopper, Ada Lovelace, Margarte Hamilton 	https://material.kompetenzz.net/fwd

Englischsprachige Ressourcen

Teaching London Computing	<ul style="list-style-type: none">• ein Projekt von CAS London (Computing at School Regional Centre London), das Lehrkräfte im Fach Informatik regional und global unterstützt• bietet verschiedene Ressourcen, u.a. Plakate (englisch)	Poster Zusammenstellung (Women in Computing): https://teachinglondoncomputing.org/women/ Poster Zusammenstellung (Diversity in Computing): https://teachinglondoncomputing.org/celebrating-diversity-in-computing/
Code.org	<ul style="list-style-type: none">• Bildungsinitiative, um Informatik allen Schüler:innen zugänglich zu machen• bieten Auswahl an verschiedenen fachlich relevanten Postern (englisch)	https://code.org/de/about Plakate für das Klassenzimmer: https://code.org/de/resources/classroom-posters

Mädchenfördernde Projekte in der Informatik

Initiative / Projekt	Beschreibung	Link
mint:pink	<ul style="list-style-type: none"> ermöglicht Schülerinnen der Mittelstufe Einblicke in die praktische Anwendung der MINT-Fächer und in naturwissenschaftlich-technische Berufe u.a. Besuche in Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen, Speed Dating mit weiblichen Role Models Teilnahme über Schulkooperation 	https://mintforum.de/angebote/angebot/mintpink
GIRLS Hacker School	<ul style="list-style-type: none"> IT-Kurse für Mädchen, in denen Mädchen das Programmieren und die kreative IT-Welt in geschütztem Raum ausprobieren können 	https://hacker-school.de/formate/girls-hacker-school/
Einstieg Informatik	<ul style="list-style-type: none"> bietet Jugendlichen mit Interesse an Informatik Infos rund um Freizeitgestaltung, Studium und Beruf im Bereich Informatik bietet mit einem Community-Bereich Möglichkeiten zum Austausch, Kennenlernen und Starten gemeinsamer Projekte stellt Projekt- und Eventübersicht speziell für Mädchen zusammen 	https://www.einstieg-informatik.de/tag/maedchen/

Weitere spannende Informatikprojekte für Schülerinnen und Schüler

Initiative / Projekt	Beschreibung	Link
MINTforum Hamburg	<ul style="list-style-type: none"> • ein Netzwerk für Projekte, Initiativen und Institutionen im Bereich der MINT-Bildung • Vernetzung von Akteur:innen aus Kitas, Schulen, Hochschulen, Behörden, Unternehmen und Stiftungen • bietet Event-Kalender mit Filtermöglichkeit nach Informatik 	https://mintforum.de/terminkalender?filterMintTag=false&selectedAgeFrom&selectedAgeTo&selectedDistrict&selectedSubject=2&selectedTargetGroup
Codeweek Hamburg	<ul style="list-style-type: none"> • bieten jedes Jahr im Herbst kostenlose Mitmachangebote und Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 	https://hamburg.codeweek.de/